

LA INTRODUCCIÓN DE *Eucheuma denticulatum* Y *Kappaphycus alvarezii* (GIGARTINALES, RHODOPHYTA) EN VENEZUELA: UNA REVISIÓN CRÍTICA

Jorge E. Barrios.
Departamento de Biología Marina
Instituto Oceanográfico de Venezuela,
Universidad de Oriente

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la industria productora de ficocoloides y el empleo para consumo humano de varias especies de algas marinas, aparte de otros usos, han incrementado la explotación de las algas que se encuentran en estado natural, propiciando en muchos casos su cultivo a gran escala. Entre las especies cultivadas con mayor éxito se tienen las pertenecientes a los géneros *Eucheuma* y *Kappaphycus* (Gigartinales, Rhodophyta). Este grupo de algas rojas, productoras de varios tipos de carragenina, son de distribución tropical, con doce especies conocidas a nivel mundial (Trono, 1993).

De los géneros mencionados, destacan por la facilidad de su cultivo y el elevado rendimiento de carragenanos, *Eucheuma denticulatum* (Burman) Collins y Hervey (= *E. spinosum*) y *Kappaphycus alvarezii* (Doty) Doty nov. comb. (= *E. alvarezii*), las cuales representan cerca del 90% de todas las algas exportadas desde Filipinas y 70% de la fuente mundial de materia prima para la producción de carragenina semirrefinada (Dawes *et al.*, 1994). Estas algas son exportadas directamente después de ser cosechadas, como algas secas, o procesadas en tres formas: hojuelas tratadas con álcali, polvo semirrefinado y carragenina pura (Trono, 1993).

El potencial económico que representan estas dos especies ha favorecido su introducción en otras regiones del mundo con características ambientales adecuadas para su cultivo. Por otra parte, el potencial de regeneración y elevadas tasas de crecimiento permiten

obtener en poco tiempo abundantes cosechas de *Eucheuma* y *Kappaphycus* a partir de siembras iniciales de clones de escasa biomasa. Como ejemplo tenemos que cinco kilogramos de *K. alvarezii* llevados desde las Filipinas y aclimatados con éxito en las islas Maldivas en 1986, produjeron 150 toneladas (peso fresco) en 12 meses (Reviers, 1989), en tanto que implantes de *Eucheuma* introducidos en Fiji en 1976 mostraron una tasa media de crecimiento anual de 3,3% diario (Luxton *et al.*, 1987).

En la costa norte de Araya, Estado Sucre (Venezuela), se han establecido recientemente cultivos piloto de *E. denticulatum* y *K. alvarezii* con el fin de extender su cultivo y exportar materia prima para la industria procesadora de algas. A pesar de que los cultivos de estos géneros representan nuevas fuentes de ingreso para muchos países, provocan numerosos impactos negativos en la biodiversidad, y en el caso de Venezuela, se incrementa el peligro de daños en los ecosistemas marinos por tratarse de especies con características invasivas provenientes de provincias biogeográficas ajenas al Mar Caribe, por lo que se presenta en este trabajo una revisión crítica de los riesgos de introducir las algas exóticas *E. denticulatum* y *K. alvarezii* en nuestro país.

CONSECUENCIAS DE LA INTRODUCCIÓN DE ALGAS MARINAS EXÓTICAS

La introducción intencional o accidental de algas marinas en algunos países ha traído consecuencias nefastas para la biodiversidad de las zonas afectadas. Los efectos de las invasiones son difíciles de predecir debido a que la especie invasora puede comportarse de manera inusual en condiciones ambientales diferentes a las de su lugar de origen, lo cual se deriva tanto de factores intrínsecos del alga (genéticos) como de factores extrínsecos (interrelaciones bióticas y ambientales). El comportamiento ecológico de *Fucus serratus* es diferente en Nueva Escocia (Canadá) que en su lugar de origen (Europa), afectando la distribución de especies de algas locales (Dale, 1982). De acuerdo a Russell (1992), dos

especies introducidas accidentalmente en Hawai, *Acanthophora spicifera* e *Hypnea musciformis*, compiten por el espacio con las algas locales *Laurencia nidifica* e *Hypnea cervicornis*, logrando desplazarlas.

Con frecuencia, la elevada tasa de crecimiento y la facilidad de reproducirse por fragmentación son algunas de las razones de la rápida proliferación de ciertas macroalgas. Debido a que las algas importadas entran en competencia con la flora indígena, las mismas son clasificadas de agresivas y su invasión es denominada "contaminación biológica" (Rueness, 1989).

Laminaria japonica fue introducida accidentalmente en la costa norte de China, siendo posteriormente domesticada y transplantada a otras regiones para proveer una base para un programa de maricultura. En contraste, *Sargassum muticum* de Japón, ha resultado una introducción accidental de la costa del Pacífico a la costa de Norteamérica y Europa, en donde es una adición desagradable a la flora de estas regiones. Otras especies introducidas con fines comerciales son *Macrocystis*, *Eucheuma* y *Porphyra* (Neushul *et al.*, 1988). Desde la primera introducción en el Atlántico del alga parda *Undaria pinnatifida* en 1983 con fines de cultivo, esta se ha dispersado por varios lugares a lo largo de las costas de Europa (Floc'h *et al.*, 1996). Un alga roja del género *Porphyra* (nori japonés) fue introducida en Itapema, litoral de Santa Catarina (Brasil), en donde se ha encontrado creciendo masivamente en épocas posteriores (Oliveira, 1984). El caso de *S. muticum* reseñado anteriormente fue producto de la introducción accidental de esporas o plántulas adheridas a conchas de la ostra *Crassostrea gigas*, especie japonesa introducida en California durante la primera mitad de este siglo, encontrándose ahora extendida a lo largo de toda la costa sur-occidental de Norteamérica, extendiéndose incluso hasta la costa meridional de Inglaterra (Abbott y Hollenberg, 1976).

Un ejemplo interesante lo representa el alga verde *Codium fragile* ssp. *tomentosoides*, la cual fue colectada por vez primera en la costa atlántica de Canadá (Nueva Escocia) en 1991. Para 1992 esta alga se había dispersado por muchos otros lugares de ésta costa. El rápido

crecimiento, el gran tamaño de las algas y la abundante producción de gametangios (estructuras de reproducción sexual) muestran que los lugares confinados de las bahías de la costa atlántica de Nueva Escocia son favorables para el alga, la cual puede transformarse en un serio contaminante biológico y competir con la flora autóctona de la zona. Es probable que esta especie fuera transportada de Nueva Inglaterra hasta Nueva Escocia por medio del tráfico recreacional de yates o por arribazones en masa llevados por un ramal de agua templada de la Corriente del Golfo (Bird *et al.*, 1993). Esta especie, que se ha propagado también por la costa atlántica de Norte América, específicamente por Nueva Inglaterra y el Golfo de St. Lawrence, se hizo dominante en las comunidades submareales, originando complicaciones en la cosecha del alga autóctona, de importancia económica, *Chondrus crispus* (Garbary *et al.*, 1997). *C. fragile* ssp. *tomentosoides* fue reportada inicialmente en el puerto de Auckland (Nueva Zelanda) en 1973, dispersándose desde éste sitio a muchos lugares protegidos del oleaje, al norte de la isla, en las playas de la costa oeste o en el sur del puerto de Wellington en el estrecho de Cook. Observaciones de campo y un transplante experimental del alga indicaron que los herbívoros intermareales ejercieron una pequeña presión de herbivoría sobre *C. fragile* ssp. *tomentosoides*. Resultados de este estudio sugirieron que el alga puede invadir eventualmente con éxito otras costas protegidas de Nueva Zelanda a pesar de los diversos componentes de la fauna de herbívoros (Trowbridge, 1995).

Verlaque (1994) estima que en el Mediterráneo han sido introducidas 94 macroalgas y una fanerógama por acuicultura, acuarios, transporte en embarcaciones y el Canal de Suez. De estas introducciones, el caso más relevante lo representa la denominada "alga asesina", el alga verde *Caulerpa taxifolia*, por sus efectos en la biota marina. Según Meinesz y Hesse (1991), *C. taxifolia* fue introducida accidentalmente en el Mediterráneo a partir de acuarios tropicales del museo Oceanográfico de Mónaco en 1984. En los lugares cercanos a la primera colonización, se observó para 1990 coberturas cercanas al 100% en extensas áreas entre 5 y 25 metros de profundidad. Su rápida dispersión es debida probablemente tanto a reproducción

sexual como a su efectiva reproducción vegetativa. La misma puede tolerar temperaturas invernales de 11 a 13 °C, crece sobre todo tipo de substrato (rocas, arena y limo) y en un amplio rango de profundidad de 0 a 50 metros. En 1992, se registró el punto mas lejano al oeste de colonización de *C. taxifolia*, a 660 kilómetros de su lugar de introducción, en la isla de Mallorca (España). Poblaciones de algas y fanerógamas marinas de las costas de Mónaco y Cap Martin (Francia) se han reducido o desaparecido debido a la invasión por *C. taxifolia* (Meinesz *et al.*, 1992).

Villele y Verlaque (1995) determinaron que los impactos observados sobre praderas del pasto marino *Posidonia oceanica* invadida por *C. taxifolia* son: cambios en las células productoras de tanino, decrecimiento en número, ancho y longevidad de las hojas, clorosis, necrosis y finalmente muerte del vástago, por lo que esta alga introducida tiene gran capacidad para ocupar el biotopo de *P. oceanica*.

Parte de los efectos perniciosos provocados por *C. taxifolia* se deben al desarrollo de una estrategia eficiente contra los herbívoros, consistente en la síntesis de metabolitos secundarios tóxicos repulsivos como la caulerpicina. Esta sustancia representa un riesgo para los microorganismos y los huevos de animales multicelulares que se encuentran cerca de esta alga (Leeme *et al.*, 1993). *C. taxifolia* ha producido fenómenos de toxicidad, llegando a ser ingerida tan sólo por ciertos animales como el pez *Sarpa salpa*. La acumulación de esa toxina por los peces que comen esta alga, puede producir en los humanos que los consumen, síntomas similares al de la ciguatera (Meinesz y Hesse, 1991).

En Venezuela ya existen problemas con una alga exótica, *Ulva reticulata* (Chlorophyta), especie común en aguas del océano Pacífico e Indico, la cual fue reportada por primera vez para nuestro país en las playas de Cumaná, estado Sucre (Ganesan *et al.*, 1985). Esta macroalga no se encuentra fija y crece libremente en las aguas, constituyendo sus arribazones un problema al disminuir el valor turístico de las playas y dificultar las tareas de pesca artesanal. Lemus y Balza (1995) estudiaron la problemática de las arribazones de *U. reticulata*

en la Ensenada de Cardón (Estado Falcón), en donde ha producido molestias en la población de Punta Cardón.

ASPECTOS NEGATIVOS DEL CULTIVO DE *Eucheuma denticulatum* y *Kappaphycus alvarezii*. PELIGROS DE SU INTRODUCCIÓN EN VENEZUELA.

En los países que tradicionalmente cultivan *E. denticulatum* y *K. alvarezii*, el sistema de cultivo que se utiliza con más frecuencia es el de monolíneas atadas a estacas, estructuras que son instaladas en aguas someras con substratos duros, por lo que son utilizados fondos de tipo coralino, y en su defecto, praderas de fanerógamas, ya que zonas con substratos no consolidados de arena o fango son inapropiadas. La preparación del terreno a ser cultivado implica la remoción de los pastos marinos y los organismos que pudieran consumir el alga (Trono, 1993), lo que redundaría en una alteración de las comunidades. Por estas razones la devastación puede ser importante cuando se realizan cultivos a gran escala.

En cultivos de *E. denticulatum*, alga introducida en la isla de Zanzíbar (Tanzania) desde Filipinas en 1989, que cubren cerca de 1000 hectáreas de la zona intermareal, no se han observado alteraciones discernibles en la producción bacteriana de la columna de agua, sin embargo estos cultivos tienen un claro efecto en los procesos microbianos bentónicos y en la meiofauna, la cual disminuye significativamente al compararla con áreas control (Johnstone y Olafsson, 1995; Olafsson *et al.*, 1995).

Las especies de *Eucheuma* y *Kappaphycus* presentan características de crecimiento invasivas que les permiten limitar el espacio disponible sobre el substrato para otras especies, tienen una gran capacidad de regeneración que permite su reproducción por fragmentación y pueden crecer libremente en la columna de agua sin necesidad de substrato, por lo que se constituyen en algas potencialmente invasoras. Entre los avances en el conocimiento de su capacidad de dispersión, Mairh y Tewari (1994) determinaron la presencia de reproducción

asexual mediante propágulos en *Kappaphycus striatum*. Según Russell (1983), la expansión en Hawai de *K. striatum* (introducida en 1974), afectó los arrecifes de coral de la isla Coconut, causando su muerte al recubrir y limitar la luz indispensable para la supervivencia de estos animales.

Es claro que uno de los ecosistemas más delicados, y amenazado por lo tanto, con la introducción de *Eucheuma* y *Kappaphycus* son los arrecifes coralinos. Los efectos que las especies introducidas tienen sobre la ecología de las nativas son únicos para cada especie, y entender cómo ellas pueden cambiar el ecosistema es crítico para la conservación y manejo de los arrecifes (Russell, 1992).

Es importante señalar que *K. alvarezii* y *E. denticulatum*, elaboran sustancias alelopáticas, lo cual forma parte de las estrategias de supervivencia de muchas algas marinas, característica que ha facilitado su cultivo al ser poco afectadas por el ataque de los herbívoros. En experiencias de alimentación de juveniles de camarones *Penaeus monodon* con dietas complementadas con algas secas, se observó que la supervivencia de juveniles alimentados con *K. alvarezii* decrecía a medida que aumentaba la concentración de esta alga de 3 a 10 % en la dieta suministrada (Penaflorida y Golez, 1996).

Análisis químicos y ensayos de toxicidad han revelado la presencia de sustancias tóxicas en extractos de carragenina grado natural producida en Filipinas (CNP) obtenida de varias especies de *Eucheuma* mediante métodos rudimentarios, la cual no se ajusta a los criterios de control de calidad de la FDA, por lo que se consideró en 1983 mantenerla fuera del mercado de los Estados Unidos (Dugoujon, 1983), no obstante Bixler (1996) señaló que análisis químicos no revelan componentes indeseables que pudiesen ser incorporados a los alimentos en las impurezas de la carragenina grado natural. En un estudio dosis-respuesta se observó que la carragenina degradada (obtenida de *E. spinosum*) suministrada en la bebida de cerdos de Guinea, provocó en el 100% de los animales úlceras del intestino ciego a los cuatro días y úlceras del colon ascendente a los siete días en concentraciones del 3% (Marcus *et al.*, 1989).

Con esto sólo queremos señalar que la carragenina puede ser nociva en dosis elevadas, lo cual no disminuye su utilidad para la industria alimenticia, pero lo interesante en este caso es que *Eucheuma* y *Kappaphycus* elaboran sustancias tóxicas que pasan al ambiente para disuadir a los herbívoros y disminuir o impedir la fijación de epifitos, lo que explica que estas algas presenten un aspecto bastante limpio cuando son cosechadas. El peligro de esto, en el caso de ser introducidas, es que posiblemente no encuentren especies adaptadas a sus toxinas, lo que sería un punto a su favor para proliferar al no existir un control por parte de los herbívoros.

Un aspecto adicional que no debe escaparse en el caso de estas carragenofitas es el de una enfermedad bacterial que puede afectar a las algas, denominada "ice-ice". Los factores ambientales adversos causan la enfermedad en cultivos de *K. alvarezii* y *E. denticulatum* de las Filipinas (Largo *et al.*, 1995a). Las bacterias aisladas de ramas normales y enfermas de *K. alvarezii* y *E. denticulatum* de las Filipinas fueron examinadas para estudiar su posible rol en el desarrollo de la enfermedad "ice-ice". Estas bacterias degradadoras de carragenina estuvieron compuestas por colonias extensas, amarillas o no pigmentadas, del complejo *Cytophaga-Flavobacterium* y del grupo de los *Vibrio*. Entre los aislados que aparecen principalmente en las ramas enfermas con "ice-ice", fueron obtenidas dos cepas, designadas como P11 (*Vibrio* sp.) y P25 (*Cytophaga* sp.) las cuales mostraron actividad patogénica. Estas cepas provocan esta enfermedad con un blanqueamiento temprano de *K. alvarezii*, particularmente cuando las ramas son sometidas a estrés ambiental, tales como una reducción de la salinidad y la intensidad lumínica, lo cual sugiere que estas bacterias son ocasionalmente patógenas (Largo *et al.*, 1995b). La presencia de estas bacterias en el material que va a ser cultivado en Araya debe evaluarse, ya que su presencia puede afectar a especies autóctonas productoras de ficocoloides.

La información disponible respecto al tema de las invasiones por algas foráneas a nivel mundial nos da una idea del peligro que estas representan para los recursos bióticos. La introducción y el traslado de especies y crías para los objetivos de la acuicultura puede alterar o

empobrecer la biodiversidad y los recursos genéticos del ecosistema marino a través de cruzamientos, predaciones, rivalidades, destrucción del hábitat y, posiblemente, a través de la transmisión de parásitos y enfermedades (Barg, 1995).

Munro (1993) señaló que la introducción de muchas especies de bivalvos, crustáceos y peces con fines comerciales ha fracasado en términos de acuicultura, incrementando el inventario de especies exóticas, y que debido al desconocimiento de la composición natural y dinámica de muchas de las comunidades acuáticas en las que se han introducido estas especies, sus efectos en las mismas son totalmente desconocidos, representando un potencial peligro para los ambientes en los que se han establecido.

Las recientes fluctuaciones en la demanda de carragenina han resultado en una inestabilidad de los precios, y ha disminuido la expansión de nuevos cultivos. Los países con cultivos de *Eucheuma* y *Kappaphycus* cosechan suficiente cantidad de material para satisfacer las necesidades de la industria mundial de producción de carragenina y mantener precios relativamente estables, y a pesar de la reciente demanda, estos países pueden cubrir las necesidades de la industria instalada. Filipinas produce cerca de 40.000 toneladas peso seco de *K. alvarezii* y *E. denticulatum*, en tanto que Indonesia y Tanzania cosechan 15.000 y 10.000 toneladas peso seco de estas especies, respectivamente (Bixler, 1996).

Los intentos de cultivo de *Eucheuma* no han sido siempre exitosos. En Indonesia se han intentado desarrollar ocho proyectos de cultivo de algas de este género desde 1967, todos los cuales han fallado a excepción de uno. Los factores que provocaron estos fracasos fueron: uso de técnicas de cultivo inapropiadas, mala selección de los sitios de cultivo, fondos coralinos locales poco adecuados y manejo de recursos, administración y coordinación ineficientes (Adnan y Porse, 1987).

En Venezuela no existe una industria procesadora de ficocoloides, por lo que las cosechas de *K. alvarezii* y *E. denticulatum* deben ser exportadas en su totalidad, de aquí la necesidad de un estudio del mercado que va a adquirir esta materia prima, ya que los precios

bajos desestimulan la inversión, lo que generaría un fracaso económico que significaría el abandono de los cultivos, dejando un elemento biológico perturbador instalado en el ecosistema. Cabe preguntarse entonces si vale la pena el riesgo. Verlaque (1994) informó que estas introducciones pueden tener resultados adversos sobre actividades económicas como son la acuicultura y la pesca, y que solamente la legislación internacional, establecida por los países con costas, puede facilitar el control de este problema.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Antes de dar luz verde a la iniciativa de introducir *K. alvarezii* y *E. denticulatum* en nuestro país por los posibles beneficios económicos que se deriven de su cultivo, debemos considerar sus efectos negativos en el ámbito ecológico, debido a que si llegan a tener éxito para colonizar nuestros ambientes marinos, su presencia podría significar la pérdida de organismos nativos; una vez que se ha establecido una especie, es casi imposible eliminarla. Se han hecho intentos por erradicar el alga invasora *S. muticum* en Gran Bretaña (Farnhan y Jones, 1974; Gray y Jones, 1977), pero los mismos han fracasado.

Por todo lo mencionado en este trabajo, se recomienda la exigencia de estudios serios, en condiciones controladas, de las especies *K. alvarezii* y *E. denticulatum* a ser cultivadas en nuestras costas, por otra parte, deben efectuarse estudios de impacto ambiental en las zonas que se proponen para la instalación de los cultivos. Una propuesta válida a la introducción de algas exóticas es el desarrollo de tecnologías de cultivo de algunas de las numerosas especies con potencial comercial que se encuentran en nuestras costas.

BIBLIOGRAFIA

- ABBOTT, I. A. & G.I. HOLLENBERG. (1976) *Marine Algae of California*. Stanford University Press, Stanford, California. pp. 275-276.
- ADNAN, H. & H. PORSE. (1987) Culture of *Eucheuma cottonni* and *Eucheuma spinosum* in Indonesia. *Hydrobiologia* 151/152: 355-358.
- BARG, U.C. (1995) *Orientaciones para la promoción de la ordenación medioambiental del desarrollo de la acuicultura costera*. FAO, Documento Técnico de Pesca 328, 138 pp.
- BIRD, C. J.; DADSWELL, M. J. & D. W. GRUND. (1993) First record of the potential nuisance alga *Codium fragile* spp. *tomentosoides* (Chlorophyta, Caulerpales) in Atlantic Canada. *Proc. N.S. Inst. Sci. Can.* 40(1): 11-17.
- BIXLER, H.J. (1996) Recent developments in manufacturing and marketing carrageenan. *Hydrobiologia* 326/327: 35-57
- DALE, M. (1982) Phytosociological structure of seaweed communities and the invasion of *Fucus serratus* in Nova Scotia. *Can. J. Bot.* 60(12): 2652-2658.
- DAWES, C. J.; LLUISMA, A. O. & G. C. TRONO. (1994) Laboratory field growth of commercial strains of *Eucheuma denticulatum* and *Kappaphycus alvarezii* in the Philippines. *J. Appl. Phycol.* 6(1): 21-24.
- DUGOUJON, J. (1983) *Proposal on the purity of carrageenan by CLITAM*. Working documents of Directorate General III, III/26/83, Brussels, Note 2: 1
- FARNHAN, W. F & E. B. G. JONES. (1974) The eradication of the seaweed *Sargassum muticum* from Britain. *Biol. Conserv.* 6: 57-58.
- FLOCH, J.; PAJOT, R. & V. MOURET. (1996) *Undaria pinnatifida* (Laminariales, Phaeophyta) 12 years after its introduction into the Atlantic Ocean. *Hydrobiologia* 326-327: 217-222.

- GANESAN, E. K.; O. A. ALFONZO; APONTE M. A. & A .GONZALEZ. (1985) Studies of the marine algal flora of Venezuela. VIII. Four new additions. *Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente* 24(1-2): 237-246.
- GARBARY, D. J.; VANDERMEULEN, H. & K. Y. KIM. (1997) *Codium fragile* ssp. *tomentosoides* (Chlorophyta) invades the Gulf of St. Lawrence, Atlantic Canada. *Bot. Mar.* 40: 537-540.
- GRAY, P. W. G. & E. B. G. JONES. (1977) The attempted clearance of *Sargassum muticum* from Britain. *Environ. Conserv.* 4: 303-308.
- JOHNSTONE, R. W. & E. OLAFSSON. (1995) Some Environmental aspects of open water algal cultivation: Zanzibar, Tanzania. *Ambio* 24(7-8): 465-469.
- LARGO, D. B.; FUMAKI, K.; NISHIJIMA, T. & M. OHNO. (1995a) Laboratory-induced development of the ice-ice disease of the farmed red algae *Kappaphycus alvarezii* and *Eucheuma denticulatum* (Solieriaceae, Gigartinales, Rhodophyta). *J. Appl. Phycol.* 7(6): 539-543.
- LARGO, D. B.; FUMAKI, K. & T. NISHIJIMA. (1995b) Occasional pathogenic bacteria promoting ice-ice disease in the carrageenan-producing red algae *Kappaphycus alvarezii* and *Eucheuma denticulatum* (Solieriaceae, Gigartinales, Rhodophyta). *J. Appl. Phycol.* 7(6):545-554.
- LEEME, R.; PESANDO, D.; DURAND-CLEMENT, M.; DUBREUIL, A.; MEINESZ, A.; GUERRIERO, A. & F. PIETRA. (1993) Preliminary survey of toxicity of the green algae *Caulerpa taxifolia* introduced into the Mediterranean. *J. Appl. Phycol.* 5(5): 485-493
- LEMUS, A. J. & J. BALZA. (1995) Composición estacional y biomasa de arribazones de macroalgas verdes en la Península de Paraguaná, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venez. Univ. Oriente* 34: 87-93.
- LUXTON, D. M.; ROBERTSON, M. & M. J. KINDLEY. (1987) Farming of *Eucheuma* in the South pacific islands of Fiji. *Hydrobiologia* 151-152: 359-362.

- MAIRH, O. P. & A. TEWARI. (1994) Studies on a new asexual propagule of *Kappaphycus striatum* (Solieriaceae, Rhodophyta). *Phycologia* 33(1): 62-64.
- MARCUS, A. J.; MARCUS, S. N.; MARCUS, N. & J., WATT. (1989) Rapid production of ulcerative disease of the colon in newly-weaned guinea-pigs by degraded carragenan. *J. Pharmacol.* 41(6): 423-426
- MEINESZ A. & HESSE, B. (1991) Introduction et invasion de l'algue tropicale *Caulerpa taxifolia* en Méditerranée nord-occidentale. *Oceanologica Acta* 14:415-426.
- MEINESZ A.; VAUGELAS, J. De; HESSE, B. & X. MARI. (1992) Spread of the introduced tropical green alga *Caulerpa taxifolia* in northern Mediterranean waters. *J. Appl. Phycol.* 5(2): 141-147.
- MUNRO, J. L. (1993) Aquaculture development and environmental issues in the Tropical Pacific. En: Pullin, R. S. V.; Rosenthal, H. & J. L. McLean (Editores). *Environment and aquaculture in developing countries*. Manila-Philippines ICLARM. 31:125-138.
- NEUSHUL, M.; AMSLER, C. D.; REED, D. C. & R. J., LEWIS. (1988) Dispersal of marine plants for aquacultural purposes. *J. Shellfish Res.* 7(3): 555.
- OLAFSSON, E.; JOHNSTONE, R. W. & S. G. M., NDARO. (1995) Effects of intensive seaweed farming on the meiobenthos in a tropical lagoon. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 191(1): 101-117.
- OLIVEIRA, E. C. (1984) Algas exóticas nos mares Brasileiros. *Ciência e Cultur.* 36: 801-803.
- PENAFLOIDA, V. D. & N. V. GOLEZ. (1996) Use of seaweed meals from *Kappaphycus alvarezii* and *Gracilaria heteroclada* as binders in diets for juvenile shrimp *Penaeus monodon*. *Aquaculture* 143(3-4): 393-401.
- REVIERS, B. De. (1989) Realization d'une ferme de culture industrielle de *Eucheuma* aux Maldivas. *Oceanis Doc. Oceanogr.* 15(5): 749-752
- RUENESS, J. (1989) *Sargassum muticum* and other introduced Japanese macroalgae: biological pollution of European Coasts. *Mar. Pollut. Bull.* 20(4): 173-176.

- RUSSELL, D. J. (1983) Ecology of the imported red seaweed *Eucheuma striatum* Schmitz on Coconut Island, Oahu, Hawaii. *Pacific. Sci.* 37: 87-107.
- RUSSELL, D. J. (1992) The ecological invasion of Hawaiian reefs by two marine red algae, *Acanthophora spicifera* (Vahl) Boerg. and *Hypnea musciformis* (Wulfen) J. Ag., and their association with two native species, *Laurencia nidifica* J. Ag. and *Hypnea cervicornis* J. Ag. En: Sindermann, C.; Steinmetz, B. & W. Hershbergen (Editores). *Introductions and transfers of aquatic species. Selected papers from a symposium held in Halifax, Nova Scotia, 12-13 June 1990.* 194:110-125.
- TRONO, G. C. (1993) *Eucheuma y Kappaphycus*: Taxonomy and cultivation. En: Masao O. & A. T. Critchley (Editores). *Seaweed cultivation and marine ranching.* Capitulo 8, JICA, Japan. pp 75-88.
- TROWBRIDGE, C. D. (1995) Establishment of the green alga *Codium fragile* spp. *tomentosoides* on New Zealand rocky shores: Current distribution and invertebrate grazers. *J. Ecol.* 83(6): 949-965.
- VERLAQUE, M. (1994) Inventaire des plantes introduites en Mediterranee: Origines et repercussions sur l'environnement et les activities humaines. *Oceanol. Acta* 17(1): 1-23.
- VILLELE, X. De & M. VERLAQUE. (1995) Changes and degradation in a *Posidonia oceanica* bed invaded by the introduced tropical alga *Caulerpa taxifolia* in the north western Mediterranean. *Bot. Mar.* 38(1): 79-89.

OBSERVACIÓN: Documento transformado a PDF por el autor. Trabajo original publicado en la revista FONTUS 4, Junio de 1999, revista arbitrada de ensayos patrocinada por la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre. Cumaná, Venezuela.